

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, Desember 2024, P. 699-708
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14471021)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14471021>

Lembaga Pendidikan Pesantren di Indonesia

Renika Indah Sari¹, Bahaking Rama², Syamsuddin³
^{1,2,3}Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Sejak kehadiran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia sampai saat ini tetap menjadi perhitungan dan rujukan dalam mengembangkan sistem pendidikan berbasis pesantren. Untuk itu dalam tulisan ini mencoba untuk memaparkan tentang pengertian pondok pesantren kemudian perkembangannya khususnya di era kemerdekaan baik era orde lama, orde Baru maupun era reformasi. Berdasarkan kedua rumusan masalah di atas, maka penulisan makalah ini bertujuan Untuk mengetahui Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia. Pnelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Data utama dari data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pondok pesantren merupakan tempat untuk menimba ilmu agama yang memiliki ciri khas terdiri atas adanya kiai, asrama, masjid, kitab kuning dan pengasuh. Dalam perjalanan sejarahnya dimulai sejak awal mula masuk ke Nusantara. Walaupun peristilahan pondok pesantren berbeda antara satu daerah dengan daerah laiinya tetapi memiliki fungsi yang sama.

Kata Kunci: Pondok Pesantren, Lembaga Pendidika, Indonesia

Abstract

Since the presence of Islamic boarding schools as the oldest Islamic educational institutions in Indonesia until now, they have remained a calculation and reference in developing an Islamic boarding school-based education system. For that reason, this paper tries to explain the definition of Islamic boarding schools and their development, especially in the era of independence, both the Old Order era, the New Order era and the reform era. Based on the two formulations of the problem above, the purpose of writing this paper is to find out the History of Islamic Boarding Schools in Indonesia. This research is a qualitative research with a descriptive nature. The main data from library data. The results of the study show that Islamic boarding schools are places to gain religious knowledge that have characteristics consisting of kiai, dormitories, mosques, yellow books and caregivers. In its historical journey, it began since the beginning of entering the archipelago. Although the terminology of Islamic boarding schools differs from one region to another, they have the same function.

Keywords: Islamic Boarding Schools, Educational Institutions, Indonesia

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pondok pesantren telah berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pedesaan maupun di tingkat perkotaan. Pondok pesantren telah muncul dan berkembang dengan pesatnya dengan tujuan untuk menjadikan para santri yang beriman dan berilmu serta bermanfaat pada saat berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya. Pondok pesantren telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan kepribadian, akhlak dan cinta terhadap agama dan negara. Keterlibatan pondok pesantren dalam membela agama dan negara dari penjajah tidak dapat dipungkiri.¹

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam lebih populer di masyarakat Pulau Jawa. Kepopuleran istilah ini muncul pada masa walisongo menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Walisongo menyebarkan Islam di Pulau Jawa melalui pondok sebagai tempat pembelajaran ilmu-ilmu ke Islaman dan sosial. Sedangkan di wilayah lain seperti Aceh dikenal dengan sebutan rangkang (tempat tinggal murid yang di bangun di dalam Masjid), dayah (zawiyah), dan Meunasah (Madrasah) Sementara di Kalimantan disebut langgar (bangunan lantai 2 terbuat dari kayu) dan di Sumatra Barat di sebut dengan surau.

1Ali, A Mukti, Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam (Bandung: Mizan, 1991) Anwar, Abu, 'Karakteristik Pendidikan Dan Unsur-Unsur Kelembagaan Di Pesantren', POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam, 2.2 (2016), 165-82

Dalam tinjauan sejarah, pondok pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Eksistensi pondok pesantren telah memberikan andil dalam berbagai aspek kehidupan terbukti dengan perjuangannya membina insan yang berkualitas dalam iman, ilmu, dan amal melahirkan dan membentuk generasi ilmuwan, politikus, dan cendekiawan di bidangnya masing-masing baik bertarap lokal, nasional, regional maupun internasional.

Sejak kehadiran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia sampai saat ini tetap menjadi perhitungan dan rujukan dalam mengembangkan sistem pendidikan berbasis pesantren. Untuk itu dalam tulisan ini mencoba untuk memaparkan tentang pengertian pondok pesantren kemudian perkembangannya khususnya di era kemerdekaan baik era orde lama, orde Baru maupun era reformasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pesantren di Indonesia

Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia yakni secara damai yang dibawa oleh para pedagang dan mubaligh. Pedagang dan mubaligh banyak memberi contoh teladan dalam sikap kehidupan mereka sehari-hari. Mereka menunjukkan akhlakul karimah, sehingga masyarakat yang didatangi menjadi tertarik untuk memeluk agama Islam dan mencontoh perilaku mereka. Hal ini menimbulkan nilai-nilai baik bagi subjek didik, dan mengakibatkan kegiatan-kegiatan tersebut dinamai sebagai aktivitas pendidikan. Akan tetapi, masuknya Islam ke Indonesia itu tidak secara bersamaan, ada daerah-daerah yang sejak dini dan adapula daerah yang terbelakang.

Daerah pertama yang dimasuki oleh Islam di Indonesia adalah daerah Sumatera. Dan kedatangan Islam ke Indonesia adalah membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi. Secara etimologi, pondok pesantren berasal dari dua kata yaitu pondok dan pesantren, kata pondok dalam bahasa Arab funduq yang berarti ruang tempat tidur, wisma atau hotel sederhana. Artinya, pondok selalu menekankan pada kesederhanaan bangunannya. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata santri yang kemudian mendapatkan imbuhan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal para santri. Kata santri menurut kamus besar bahasa Indonesia, berarti orang yang mendalami agama Islam.²

Sehingga pesantren mengandung pengertian sebagai tempat orang-orang belajar para santri. Kata santri menurut kamus besar bahasa Indonesia, berarti orang yang mendalami agama Islam. Sehingga pesantren mengandung pengertian sebagai tempat orang-orang belajar agama Islam.

Adapun pondok pesantren menurut terminologi sebagai berikut³:

1. Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara non klasikal, seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama abad pertengahan, dan biasanya para santri tinggal di pondok (asrama) pesantren tersebut.
2. Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan dengan cara non klasikal, tetapi dengan sistem bandongan dan sorogan, seorang kiai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang tertulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan, sedang para santri biasanya tinggal di pondok.
3. Pondok pesantren adalah tempat untuk menyeleksi calon-calon ulama dan kiai. Perkataan seleksi dipergunakan dengan pengertian bahwa ulama atau kiai tidak bisa dididik, juga tidak bisa dididik oleh pondok pesantren. Tetapi orang yang menjadi ulama atau kiai karena ia mempunyai bakat ulama atau kiai itu, dan pondok pesantren adalah tempat menyeleksi orang-orang yang memang sudah mempunyai bakat ulama atau kiai.
4. Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan agama Islam.

Beberapa definisi di atas, dapat dirumuskan pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu ke-Islaman dengan menggunakan kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab dalam bentuk non klasikal yang diajarkan oleh kiai yang karismatik, kemudian para santri tinggal di pondok atau asrama dalam batas waktu tertentu. Pondok pesantren memberikan

²Ferdinan, M, 'Pondok Pesantren Dan Ciri Khas Perkembangannya', *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1.1 (2016), 12–20
³Asrohah, Hanun, *Manajemen Mutu Pendidikan: Teori Dan Implementasinya Pada Satuan Pendidikan* (Academia Publication, 2024)

pembelajaran ke-Islaman sesuai dengan tingkat kemampuan para santri dalam bentuk halaqah dan bendongan.

Sejarah mencatat bahwa, periode sebelum kemerdekaan Indonesia, merupakan zaman penjajahan yang ditandai dengan hadirnya pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Pada zaman ini, pesantren cukup mendapat kontrol ketat oleh Belanda, hal ini dilakukan untuk menghambat proses pendidikan khususnya pendidikan Islam, karena kala itu pesantren masih menjadi satu-satunya lembaga pendidikan Islam. Namun, pesantren telah berhasil menggembeleng kader-kader umat Islam yang tangguh dan gigih dalam menentang penjajahan, karena di hati mereka telah tertanam sikap patriotisme dan fanatisme agama yang begitu kuat. Sehingga jumlah santri saat itu, terus mengalami peningkatan di tengah penguasa Belanda yang terus memberikan tekanan. Peran pondok pesantren sangat terlihat oleh kader-kader yang merupakan tokoh-tokoh nasional yang terus berjuang mempertahankan ideologi politik, dan cita-cita dengan rela berkorban jiwa raga. Tokoh-tokoh itu ialah, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan, KH. Ahmad Siddiq, dan bahkan juga Ir. Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia.⁴

Kemudian setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, terjadi perdebatan dan diskusi panjang terkait sistem pendidikan nasional yang tepat yang akan diterapkan di Indonesia, dan pondok pesantren termasuk sebagai alternatif sistem pendidikan nasional meskipun akhirnya gagal. Namun pada tanggal 22 Desember 1945 Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengeluarkan maklumat yang substansinya telah mengakui eksistensi pondok pesantren. Sampai kemudian BPKNIP mengeluarkan maklumat lagi terkait saran agar pesantren mendapatkan perhatian serta bantuan nyata berupa materil dari pemerintah. Tokoh pendidikan nasional yakni Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa, pondok pesantren adalah dasar pendidikan nasional, karena sesuai dan selaras dengan jiwa serta kepribadian masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi tanda bahwa lembaga pendidikan ini terus aktif melakukan pembenahan dalam sistem pendidikannya yang menunjukkan bahwa pesantren terus mengalami perkembangan agar tetap eksis di era modernisasi.⁵

Berbagai inovasi yang telah dilakukan untuk pengembangan pondok pesantren oleh masyarakat maupun pemerintah setempat, baik dalam bidang kelembagaan maupun dalam manajemennya, yaitu, termasuk hadirnya pengetahuan umum dan keterampilan dalam pesantren, yang juga merupakan sebuah upaya untuk memberikan bekal tambahan bagi para santri agar kelak dapat hidup dengan layak dalam masyarakat. Sehingga pondok pesantren dikategorikan dalam beberapa bentuk perubahan, yaitu⁶:

a. Pesantren Tradisional

Pesantren tradisional merupakan bentuk asli dari lembaga pondok pesantren. Sejak dulu format pendidikan pesantren adalah yang bersistem tradisional yang secara literal disebut kuno, atau klasik. Artinya bahwa pesantren tradisional adalah sebuah pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu agama saja kepada para santri. Atau kalaupun terdapat ilmu umum maka jumlahnya itu dalam porsi yang sangat sedikit. Umumnya, ilmu agama yang diajarkan pada kategori ini yaitu: al-Qur'an, hadis, fikih, akidah, akhlak, sejarah Islam, faraidh (ilmu-ilmu waris Islam), ilmu falak, ilmu hisab, dan lain-lain. Semua materi pelajaran yang dikaji adalah memakai bahasa Arab yang umumnya disebut dengan kitab kuning, kitab gundul, dan kitab klasik, sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing santri.

Pesantren tradisional merupakan jenis pesantren yang didalamnya masih mempertahankan keasliannya. Adapun yang dimaksud yaitu sistem pembelajaran yang terjadi didalamnya yakni masih sama seperti saat pertama di dirikan ataupun jika terdapat perubahan itu hanya bersifat minoritas saja, artinya pondok pesantren tradisional ini masih menerapkan sistem bendongan dan sorogan. Penulis menyimpulkan bahwa, pesantren tradisional lebih cenderung tidak terpengaruh oleh perubahan sosial dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam pengembangan kurikulumnya, seperti dapat dilihat pada pondok pesantren Hidayatullah yang didirikan oleh Abdullah Said pertama kali di Balikpapan dan diresmikan oleh Menteri Agama, Mukti Ali pada 5 agustus 1976.⁷

b. Pesantren Semi Modern

4Maksum, *Madrasah, Sejarah Dan Perkembangannya*, Jakarta, Logos (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

5Qomar, Mujamil, 'Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi' (Jakarta: Erlangga, 2005)

6Ramayulis, 'Sejarah Pendidikan Islam, Napaktilas Perubahan Konsep, Filsafat Dan Metodologi Pendidikan Islam Dari Era Nabi Saw Sampai Ulama Nusantara' (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), p. hlm. 345

7Ramayulis, 'Sejarah Pendidikan Islam, Napaktilas Perubahan Konsep, Filsafat Dan Metodologi Pendidikan Islam Dari Era Nabi Saw Sampai Ulama Nusantara' (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), p. hlm. 345

Pesantren semi modern merupakan pesantren yang telah mengadopsi sistem madrasah atau sekolah dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kurikulum pemerintah, baik kementerian Agama maupun kementerian pendidikan nasional. Pondok pesantren jenis ini selain menyelenggarakan kegiatan kepesantrenan juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal (jalur sekolah), baik jalur sekolah umum seperti tingkat SD, SMP, SMA dan SMK dan juga jalur sekolah yang berciri khas agama Islam seperti, MI, MTs, dan MA.

Sehingga para santrinya ada yang mondok dalam arti sebagai santri dan siswa sekolah, adakalanya pula sebagaimana santrinya bukan santri pondok pesantren karena hanya mengikuti pada lembaga formalnya saja atau santrinya hanya mengikuti pendidikan kepesantrenannya saja. Ciri-ciri dari pondok pesantren semi modern ini yaitu, memiliki manajemen dan administrasi dengan standar modern dan yang kedua, tidak terikat atau tersentral pada figur kiai, dan yang ketiga, memiliki pola dan sistem modern dengan perpaduan kurikulum antara mata pelajaran yang berbasis ilmu agama dan mata pelajaran yang berbasis pengetahuan umum. Selain itu, ada pula yang disebut sebagai pesantren terpadu.⁸ Pesantren jenis ini, bercirikan nilai-nilai tradisional yang masih kental karena kiai masih dijadikan figur sentral. Norma atau kode etik pesantren klasik masih dijadikan standar pola relasi dan etika keseharian para santri dalam pondok pesantren.

c. Pesantren Modern

Pesantren modern adalah pesantren yang sudah meninggalkan sistem pesantren tradisional sama sekali. Pengajaran kitab klasik sudah tidak diselenggarakan pada pesantren modern ini, meskipun bahasa Arab tetap diajarkan, akan tetapi penguasaannya tidak diarahkan untuk memahami bahasa Arab yang terdapat dalam kitab-kitab klasik.

Dalam pesantren yang berbasis modern ini sudah didukung IT, dan penguasaan bahasa Arab dan Inggris cenderung ditujukan untuk kepentingan-kepentingan praktis. Sebagaimana referensi utama yang digunakan pada materi keislaman bukan kitab kuning, akan tetapi kitab-kitab baru yang ditulis para sarjana muslim abad ke-20. Adapun ciri-ciri dari pondok pesantren modern ini, tekanannya sangat kuat pada pembelajaran bahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Selain itu juga ditekankan aspek disiplin pada guru dan santri yaitu diwajibkan berpakaian rapi dan berdasar.⁹

Meskipun istilah semi modern hampir mendekati gambaran pesantren modern, akan tetapi tetap dapat dibedakan yaitu dari penekanannya pada tradisi kajian kitab-kitab klasik. Bagi pesantren yang digolongkan pada semi modern, lebih mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan namun masih memelihara tradisi kajian kitab-kitab klasik tertentu sampai selesai atau khatam. Sedangkan bagi pesantren modern, tidak lagi mengutamakan kajian kitab-kitab klasik dalam proses pembelajaran, akan tetapi kitab-kitab berbahasa Arab yang ditulis oleh para tokoh muslim abad 20.13 Artinya kitab-kitab klasik yang masih digunakan itu tidak lagi menjadi kajian utama akan tetapi hanya dijadikan sebagai referensi tambahan.¹⁰

Unsur-Unsur dan Karakteristik Kelembagaan Pondok Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan non formal yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Adapun keberadaan pondok pesantren beserta perangkatnya, berperan sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang tentunya memberikan corak tersendiri bagi masyarakat. Perkembangan pondok pesantren sangat melekat dengan masyarakat yang ada di lingkungan pesantren, karena itu tidak mengherankan jika secara kultural lembaga ini bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat dan memberi corak serta norma atau aturan yang dibutuhkan dalam masyarakat tersebut.

1. Pondok

Kata pondok berasal dari bahasa Arab, yaitu funduq yang berarti ruang tidur, gubuk, rumah kecil sederhana, yang kemudian dalam bahasa Indonesia kata pondok ini, menekankan pada kesederhanaan bangunannya. Ada tiga alasan mendasar yang mengharuskan pesantren menyediakan pondok atau asrama bagi para santri. Yang pertama adalah, karena terkenal seorang kiai dan juga kedalaman pengetahuannya tentang Islam, menjadi peluang bagi santri untuk menggali ilmu dari para kiai secara teratur dan dalam waktu yang lama, oleh karena itu, para santri harus meninggalkan

⁸Nizar, Samsul, 'Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia', (No Title), 2007

⁹Tarmi, Kebangkitan, and Perkembangan Madrasah di Indonesia dalam Abuddin, 'Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia', Jakarta: Rasindo, 2001

¹⁰Haris, Irfan Abdul, 'Pesantren: Karakteristik Dan Unsur-Unsur Kelembagaan', An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan), 2.4 (2023), 1- 9

kampung halamannya lalu menetap di pesantren yang notabene dekat dengan kediaman kiai.¹¹ Alasan yang kedua yaitu, karena kebanyakan pesantren itu berada di desa-desa yang memang tidak tersedia perumahan atau akomodasi yang cukup untuk menampung para santri, dengan demikian perlu adanya asrama khusus bagi para santri. Dan yang ketiga adalah, adanya sikap timbal balik antara kiai dan para santri, karena para santri menganggap kiai sebagai pengganti orang tuanya dan sebaliknya, kiai pun menganggap santrinya sebagai titipan Tuhan yang harus senantiasa dijaga, hal inilah yang kemudian menimbulkan perasaan tanggung jawab masing-masing keduanya, sehingga akan tumbuh pengabdian para santri terhadap kiai, hal ini menjadikan kiai tidak merasakan kesulitan dalam sesuatu, utamanya kepentingan pesantren dan keluarganya.

Adanya pondok sebagai tempat tinggal bersama, antara kiai dan para santri, mereka memanfaatkan dalam rangka bekerja sama memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pesantren juga menampung santri-santri yang berasal dari daerah yang jauh untuk bermukim. Disamping adanya pondok yang dimaksudkan sebagai tempat tinggal atau asrama para santri, juga menjadi tempat belajar dengan baik yang diberikan oleh kiai, tetapi juga sebagai tempat latihan bagi santri yang bersangkutan agar mampu hidup mandiri dalam masyarakat. Faktor ini menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan santri dan kemajuan pesantren utamanya sebagai lembaga pendidikan. Harun Nasution mengatakan bahwa, transformasi pesantren telah terjadi tidak saja dalam sarana, akan tetapi juga dalam sistem pendidikannya, disamping sistem salafi juga madrasasi dan bahkan digabung dengan pengembangan keterampilan tangan.¹²

2. Masjid

Masjid dapat diartikan sebagai tempat dimana saja untuk melaksanakan shalat bagi orang muslim. Kata masjid berasal dari kata sajada yang berarti patuh, taat, serta tunduk penuh hormat dan takzim. Sujud dalam syariat yaitu berlutut, meletakkan dahi, kedua tangan ke tanah, adalah bentuk nyata dari arti kata tersebut, oleh karena itu bangunan dibuat khusus untuk shalat disebut sebagai masjid yang artinya tempat untuk sujud. Pada sebuah pondok pesantren, masjid merupakan unsur pokok, dengan adanya masjid dan fungsinya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yakni sebagai tempat shalat lima waktu dan ditambah dengan shalat jumat.¹³

Masjid dapat difungsikan sebagai tempat pendidikan bagi orang dewasa dan anak-anak. Di dalam masjid senantiasa berlangsung komunikasi antara santri dengan kiai dalam membahas kitab-kitab literatur keislaman yang diperbincangkan. Pada tahap-tahap awal penyelenggaraan pendidikan, antara langgar atau surau itu dibedakan dengan masjid, dimana pendidikan di surau atau langgar adalah pendidikan tingkat dasar yang biasa disebut pengajian al-Qur'an, kemudian pendidikan dan pengajaran di tingkat lanjutan yang disebut pengajian kitab itu diselenggarakan di masjid.¹⁴ Dengan demikian, di surau atau di langgar dan masjid pada masa lampau (sebelum timbul dan berkembangnya madrasah) telah diselenggarakan dua macam tingkat pendidikan, yaitu pendidikan dasar yang disebut dengan pengajian al-Qur'an dan yang kedua pendidikan tingkat lanjutan yang disebut dengan belajar kitab. Dengan demikian, masjid yang ada di lingkungan pesantren, fungsinya tidak hanya dijadikan sebagai tempat shalat saja, akan tetapi juga menjadi tempat diselenggarakannya pendidikan yaitu proses belajar mengajar antara santri dan kiai atau disebut juga sebagai pusat kegiatan pondok pesantren.

3. Kiai

Kata Kiai merupakan kata yang sudah sangat akrab dalam masyarakat Indonesia. Kiai adalah sebutan bagi alim ulama Islam, kata ini merujuk pada figur tertentu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam ilmu-ilmu agama Islam. Karena kemampuannya yang sudah tidak diragukan lagi, dalam struktur masyarakat Indonesia khususnya di Jawa, figur kiai ini memperoleh pengakuan akan posisi pentingnya di masyarakat.

Menurut Zainal Arifin, gelar Kiai bukanlah gelar yang didapatkan dari pengalaman pendidikan formal akan tetapi merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat bagi orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam dan umumnya yang memiliki atau sebagai pendiri pondok pesantren. Gelar ini diberikan masyarakat karena masyarakat percaya akan kompetensi yang dimiliki oleh seorang kiai dalam mengemban sebuah amanah demi kepentingan syiar agama Islam, sehingga

11Nasution, Sangkot, 'Pesantren: Karakteristik Dan Unsur-Unsur Kelembagaan', Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam, 8.2 (2020)

12Nasution, Sangkot, 'Pesantren: Karakteristik Dan Unsur-Unsur Kelembagaan', Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam, 8.2 (2020)

13Ali, A Mukti, Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam (Bandung: Mizan, 1991)

14Anwar, Abu, 'Karakteristik Pendidikan Dan Unsur-Unsur Kelembagaan Di Pesantren', POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam, 2.2 (2016), 165-82

masyarakat percaya sepenuhnya bahwa kiai adalah orang yang paling tahu tentang ajaran agama Islam.¹⁵ Maka dari itu, tak jarang kita temukan banyaknya masyarakat yang menjadikan para kiai sebagai tempat permohonan fatwa, utamanya dalam persoalan agama yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Santri

Kata santri dalam khasanah kehidupan bangsa Indonesia mempunyai dua makna, pertama, menunjukkan sekelompok peserta dalam sebuah pendidikan atau pondok. Dan yang kedua adalah menunjuk budaya sekelompok pemeluk Islam. Dalam pesantren, santri yang belajar pada pesantren secara umum hanya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu¹⁶:

- a. Santri mukim yaitu santri yang menetap pada pondok yang telah disediakan oleh pondok pesantren.
- b. Santri kalong yaitu santri yang tidak menetap pada asrama yang ada pada pesantren dan mereka tinggal di sekitar pondok pesantren.

5. Pengajaran Kitab Pengajaran

kitab-kitab klasik terutama karangan-karangan ulama terdahulu merupakan cara-cara yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar oleh para santri dan kiai dan juga menjadi satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Sistem pengajaran Islam melalui pengajaran kitab-kitab lama dalam bahasa Arab yang dikarang oleh ulama terdahulu menjadi unsur terpenting pula dari keberadaan sebuah pondok pesantren yang membedakannya dengan lembaga pendidikan Islam lainnya.¹⁷

Perkembangan dan Kemajuan Pondok Pesantren di Indonesia

1. Pesantren pada Masa Penjajahan

Menelusuri tumbuh dan berkembangnya pesantren di Indonesia, tidak terlepas hubungannya dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, akar historis keberadaan pesantren dapat dilacak jauh ke belakang ke masa-masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Ketika para wali songo menyiarkan dan menyebarkan Islam di tanah Jawa, mereka memanfaatkan masjid dan pondok pesantren sebagai sarana dakwah yang efektif. Di samping itu pesantren tidak hanya menekankan pada misi pendidikan, melainkan juga dakwah, dan justru misi yang kedua ini yang lebih menonjol. Setelah melalui beberapa kurun masa pertumbuhan dan perkembangannya, pesantren bertambah banyak jumlahnya dan tersebar di pelosok-pelosok tanah air.¹⁸

Pertumbuhan dan perkembangan pesantren ini didukung oleh beberapa faktor sosio-kultural-keagamaan yang kondusif sehingga eksistensi pesantren ini semakin kuat berakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun harus bersaing dengan sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah Belanda, pesantren terus berkembang jumlahnya.

Persaingan yang terjadi bukan hanya dari segi ideologis dan cita-cita pendidikan saja, melainkan juga muncul dalam bentuk perlawanan politis dan bahkan secara fisik. Hampir semua perlawanan fisik (peperangan) melawan pemerintah kolonial pada abad ke-19 bersumber atau paling tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pesantren, seperti perang paderi, Diponegoro dan Perang Banjar. Seiring dengan perkembangan sekolah-sekolah Barat modern yang mulai menjamah sebagian masyarakat Indonesia, pesantren pun tampaknya mengalami perkembangan yang bersifat kualitatif, meskipun ruang geraknya senantiasa diawasi dan dibatasi.¹⁹

Pada kurun waktu awal 1900-an inilah lahir organisasi-organisasi Islam yg didirikan kalangan santri, seperti SI yg didirikan Hos Cokroaminoto dan H. Samanhudi, NU yang didirikan KH Hasyim Asy'ari, Muhammadiyah yang didirikan KH Ahmad Dahlan, PERSIS (Persatuan Islam) dan lain-lain. Semua organisasi tersebut berjuang menegakkan agama Islam dan berusaha membebaskan Indonesia dari cengkeraman Belanda.

Pada masa penjajahan Jepang untuk menyatukan langkah, visi dan misi demi meraih tujuan, organisasi-organisasi tersebut melebur menjadi satu dengan nama Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Pada masa Jepang ini pula tercatat perjuangan KH Hasyim Asy'ari beserta kalangan santri

15Ferdinan, M, 'Pondok Pesantren Dan Ciri Khas Perkembangannya', *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1.1 (2016), 12–20

16Haedari, M Amin, and Abdullah Hanif, 'Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Modernitas Dan Tantangan Kompleksitas Global', (No Title), 2004

17Hamzah, Syeh Hawib, 'Perkembangan Pesantren Di Indonesia (Era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi)', *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)*, 2.1 (2014), 14

18Maksum, Madrasah, Sejarah Dan Perkembangannya, Jakarta, Logos (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

19Patoni, Achmad, Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik (Pustaka Pelajar, 2007)

menentang kebijakan Jepang yang memerintahkan setiap orang pada jam 07:00 untuk membungkuk badan 90 derajat menghadap arah Tokyo menghormati kaisar Jepang yang dianggap keturunan dewa Amaterasu sehingga beliau ditangkap dan dipenjara 8 bulan.11 Ribuan santri dan kiai berdemonstrasi mendatangi penjara, kemudian membangkitkan dunia pesantren untuk memulai gerakan bawah tanah menentang Jepang.²⁰

2. Pesantren pada masa Kemerdekaan

a. Orde Lama

Setelah Indonesia berhasil meraih kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berkat kemerdekaan ini melahirkan kehidupan baru di berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Dalam upaya menjalankan sistem pendidikan nasional, pemerintah memberi penghargaan tinggi bagi pendidikan Islam, termasuk madrasah dan pondok pesantren. Sebagai realisasi dari agama sebagai pondasi dalam membangun bangsa dan negara, pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuk Departemen Agama yang mengawasi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dan mengawasi sekolah-sekolah agama seperti madrasah dan pondok pesantren.

Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia meskipun belum maksimal. Orientasi usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah secara spesifik. Usaha ini ditangani oleh satu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama. Dalam salah satu dokumen disebutkan bahwa tugas bagian pendidikan di lingkungan Departemen Agama itu meliputi: Memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikuler, Memberi pengetahuan umum di madrasah dan pondok pesantren, Mengadakan Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).²⁸ Dari tugas-tugas ini, Departemen Agama dapat dikatakan sebagai representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam secara lebih luas di Indonesia.²¹

Pada tahun 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama tentang peningkatan mutu pendidikan madrasah melalui SKB ini madrasah diharapkan memelopori posisi yang sama dengan sekolah-sekolah umum dan sistem pendidikan nasional, sehingga lulusan madrasah dapat melanjutkan dan pindah ke sekolah-sekolah umum dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi, karena mutunya pada dasarnya sama.

Mencermati peraturan di atas, diharapkan lembaga pendidikan pondok pesantren membuka pendidikan formal berupa sekolah atau madrasah, agar para santrinya dapat melanjutkan ke pendidikan formal. Langkah yang ditempuh dan kerelaan pondok pesantren untuk membuka pendidikan formal menjadikan santri dan alumni pondok pesantren dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.

b. Masa Orde baru

Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintahan kolonial Belanda, Jepang, Orde Lama, sampai masuknya Orde Baru terkesan menganaktirikan, mengisolasi bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan Islam hanya karena alasan Indonesia bukan negara Islam, namun semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu diredam untuk sebuah tujuan ideal yaitu untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya.

Di awal pemerintahan Orde Baru telah melahirkan kebijakan yang merugikan pendidikan Islam dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972. Isi Keppres itu menggariskan pembagian tugas dan tanggung jawab terhadap pembinaan pendidikan dan latihan secara menyeluruh kepada tiga lembaga Kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan umum latihan keahlian dan kejuruan. Kementerian Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas latihan keahlian dan kejuruan bukan pegawai negeri serta Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pendidikan dan latihan khusus pegawai negeri. Kementerian Agama yang sejak kemerdekaan bertugas membina pendidikan agama (pesantren, madrasah dan sekolah agama) hanya bertugas dan bertanggung jawab

20Nizar, Samsul, 'Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia', (No Title), 2007

21Hamzah, Syeh Hawib, 'Perkembangan Pesantren Di Indonesia (Era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi)', SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education), 2.1 (2014), 14

untuk menyusun kurikulum pendidikan agama, baik untuk sekolah umum, madrasah maupun perguruan tinggi.²²

Kebijakan yang mengalihkan tanggung jawab pembinaan madrasah dan pondok pesantren menimbulkan kontroversi dan keresahan dikalangan tokoh-tokoh Islam. Kebijakan itu mendorong kepada upaya pendidikan di bawah satu atap dan berdampak pada sekularisasi pendidikan agama. Pada akhirnya berdasarkan usulan dasar dari tokoh-tokoh Islam melalui Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A) diketuai Imam Zarkasyi disampaikan kepada Menteri Agama kemudian dilanjutkan kepada presiden pada saat sidang Kabinet Bidang Kesra 26 Nopember 1974. Keputusannya adalah bahwa Keppres nomor 34 tahun 1972 dan Inpres nomor 15 tahun 1974 tidak dimaksudkan untuk menghilangkan wewenang dan tanggung jawab Menteri Agama untuk mengelola madrasah dan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum. Diakui kebijakan pemerintahan Orde Baru mengenai pendidikan Islam termasuk madrasah, pondok pesantren bersifat positif dan konstruktif. Pada masa Orde Baru lembaga pendidikan Islam mendapat perhatian dan memberikan peluang kepada lembaga pendidikan Islam termasuk pondok pesantren. Pondok pesantren untuk dapat menjaga eksistensinya secara nasional maka pondok pesantren membuka pendidikan formal berupa madrasah dan sekolah.

c. Era Reformasi

Era reformasi ditandai dengan tumbangannya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto pada tahun 1998. Di awal era ini belum menemukan konsep yang jelas sehingga terasa dalam kondisi negara belum stabil, hampir melanda seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari politik, sosial, budaya ekonomi dan dunia pendidikan. Pada konteks ini perlu penataan dan kajian ulang seluruh aspek kehidupan menurut cara yang lebih demokratis, teransparan, berkeadilan, jujur, amanah, manusiawi dan modern.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan.²³ Program reformasi secara total terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara yang menandai era ini belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan secara menyeluruh. Berbagai aturan dan tatanan lama yang dipandang tidak lagi relevan mulai ditinggalkan. Sementara aturan dan tatanan baru sebagai penggantinya yang diharapkan dapat merubah keadaan yang lebih baik juga belum berhasil maksimal.

Pada era reformasi ini pondok pesantren harus dapat melahirkan lulusan yang mampu menjalani kehidupan (*preparing children for life*), bukan sekedar mempersiapkan anak didik untuk bekerja. Pondok pesantren juga harus menghasilkan manusia yang berorientasi ke masa depan, bersikap progresif, mampu memilah dan memilih secara bijak, dan membuat perencanaan dengan baik. Ia juga harus menghasilkan santri yang memiliki keseimbangan antara penggunaan otak kiri dengan otak kanan, manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pendidikan pondok pesantren berusaha memberikan keseimbangan antara pendidikan jasmani dan rohani, keseimbangan antara pengetahuan alam dan pengetahuan sosial dan budaya, serta keseimbangan antara pengetahuan masa kini dan pengetahuan masa lampau. Santri yang dihasilkan oleh pondok pesantren adalah bukan hanya anak yang mengetahui sesuatu secara benar, melainkan juga harus disertai dengan mengamalkannya secara benar, mempengaruhi dirinya, dan membangun kebersamaan hidup dengan orang lain.

SIMPULAN

1. Pondok pesantren merupakan tempat untuk menimba ilmu agama yang memiliki ciri khas terdiri atas adanya kiai, asrama, masjid, kitab kuning dan pengasuh. Dalam perjalanan sejarahnya dimulai sejak awal mula masuk ke Nusantara. Walaupun peristilahan pondok pesantren berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya tetapi memiliki fungsi yang sama.
2. Pesantren merupakan lembaga pendidikan non formal yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Adapun keberadaan pondok pesantren beserta perangkatnya, berperan sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang tentunya memberikan corak tersendiri bagi masyarakat. Perkembangan pondok pesantren sangat melekat dengan masyarakat

22Fadli, Adi, 'Pesantren: Sejarah Dan Perkembangannya', *El-Hikam*, 5.1 (2012), 29-42

23Fuad, Ah Zakki, 'Taksonomi Transenden: Paradigma Baru Tujuan Pendidikan Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2.1 (2016), 1-25

yang ada di lingkungan pesantren, karena itu tidak mengherankan jika secara kultural lembaga ini bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat dan memberi corak serta norma atau aturan yang dibutuhkan dalam masyarakat tersebut.

- Eksistensi pondok pesantren tetap diakui keberadaannya dari masa ke masa. Sampai kepada masa kemerdekaan, mulai dari orde lama, orde baru sampai kepada era reformasi. Yang diharapkan dari pondok pesantren di era ini adalah mampu menjawab tantangan global sehingga pondok pesantren tidak terkikis dan ketinggalan dalam berbagai hal.

REFERENSI

- Adib, Abdul, 'Metode Pembelajaran Kitab Kuning Di Pondok Pesantren', *Jurnal Mubtadiin*, 7.01 (2021), 232–46
- Ali, A Mukti, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam* (Bandung: Mizan, 1991)
- Anwar, Abu, 'Karakteristik Pendidikan Dan Unsur-Unsur Kelembagaan Di Pesantren', *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 2.2 (2016), 165–82
- Arifin, Zainal, 'Perkembangan Pesantren Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9.1 (2012), 40–53
- Asrohah, Hanun, *Manajemen Mutu Pendidikan: Teori Dan Implementasinya Pada Satuan Pendidikan* (Academia Publication, 2024)
- Fadli, Adi, 'Pesantren: Sejarah Dan Perkembangannya', *El-Hikam*, 5.1 (2012), 29–42
- Ferdinan, M, 'Pondok Pesantren Dan Ciri Khas Perkembangannya', *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1.1 (2016), 12–20
- Fuad, Ah Zakki, 'Taksonomi Transenden: Paradigma Baru Tujuan Pendidikan Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2.1 (2016), 1–25
- Haedari, M Amin, and Abdullah Hanif, 'Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Modernitas Dan Tantangan Kompleksitas Global', (No Title), 2004
- Hamzah, Syeh Hawib, 'Perkembangan Pesantren Di Indonesia (Era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi)', *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)*, 2.1 (2014), 14
- Haris, Irham Abdul, 'Pesantren: Karakteristik Dan Unsur-Unsur Kelembagaan', *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 2.4 (2023), 1– 9
- Indonesia, Republik, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 Tentang', *Pendidikan Agama Dan Agamanya*, Pasal, 1 (2007)
- Ismail, Faisal, 'Paradigma Kebudayaan Islam, Studi Kritis Dan Refleksi Historis' (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001), p. hlm. 107
- Maksum, *Madrasah, Sejarah Dan Perkembangannya*, Jakarta, Logos (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Nasional, Indonesia Departemen Pendidikan, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional', 2003
- Nasir, H M, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren Di Tengah Arus Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005) 31
- Nasution, Sangkot, 'Pesantren: Karakteristik Dan Unsur-Unsur Kelembagaan', *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 8.2 (2020)
- Nizar, Samsul, 'Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia', (No Title), 2007
- Nur Madjid, Nurcholis cak, 'Bilik-Bilik Pesantren'
- Patoni, Achmad, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik* (Pustaka Pelajar, 2007)
- Qomar, Mujamil, 'Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi' (Jakarta: Erlangga, 2005)
- Ramayulis, 'Sejarah Pendidikan Islam, Napaktilas Perubahan Konsep, Filsafat Dan Metodologi Pendidikan Islam Dari Era Nabi Saw Sampai Ulama Nusantara' (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), p. hlm. 345
- Saridjo, Marwan, *Sejarah Pondok Pesantren Di Indonesia, Sejarah Pondok Pesantren Di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bhakt, 1980)
- Sarijo, Marwan, and others, 'Sejarah Pondok Pesantren', Jakarta: Dalam Bhakti, 1979

- Shaleh, Abdurrahman, 'Penyelenggaraan Madrasah, Peraturan Perundang Undangan' (Jakarta: tp, 1984)
- Sudarmono, Muh Aidil, 'Eksistensi Pesantren Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Indonesia', *EL-Muhbib Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Dasar*, 2.1 (2018), 53–68
- Tarmi, Kebangkitan, and Perkembangan Madrasah di Indonesia dalam Abuddin, 'Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia', Jakarta: Rasindo, 2001
- Zuhairini, Zuhairini, 'Sejarah Pendidikan Islam' (Bumi Aksara, 2004)